

TAIJIQUAN:
PÉNGJÌN, UNA MIRADA DESDE LA NEURODINÁMICA
Y EL CONTROL MOTOR

Autor: Felipe Monje M.

Afiliación: Investigador Independiente

Fecha: 28 de marzo de 2026

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19317884>

ORCID iD: 0009-0003-3526-2641

RESUMEN

El Taijiquan (太极拳) es una práctica de origen marcial que se ha expandido globalmente y ha sido abordada desde diversas perspectivas modernas. Este trabajo propone una interpretación teórica de uno de sus elementos centrales, el Péngjìn (掤劲), desde un marco que integra neurodinámica y control motor.

Se plantea que el Péngjìn corresponde a una cualidad mecánico-neural emergente, caracterizada por una tensión neuromecánica distribuida a lo largo del cuerpo.

Desde esta perspectiva, el Péngjìn emerge de la interacción entre dos niveles de regulación: uno voluntario, asociado a la organización postural y la capacidad de disminuir la rigidez de la interfaz mecánica, y un segundo componente involuntario, mediado por circuitos espinales que modulan automáticamente la respuesta tensional del sistema frente a cargas mecánicas.

Se propone que el concepto de Jin (劲), y en particular el Péngjìn, describe fenómenos empíricamente observados por la tradición marcial del Taijiquan que aún carecen de una formulación explícita en la teoría moderna del movimiento. Este trabajo no busca reducir el Taijiquan a la neurodinámica, sino establecer un puente conceptual entre ambos marcos, reconociendo los límites de esta aproximación y sirviendo como base explicativa para el desarrollo de habilidades básicas fundamentales para la práctica.

PALABRAS CLAVE

Taijiquan, Péngjìn, Jin, neurodinámica, control motor, tensión neural.

ABSTRACT

Taijiquan (太极拳) is a martial art practice that has spread globally and has been approached from various modern perspectives. This work proposes a theoretical interpretation of one of its central elements, Péngjìn (棚劲), within a framework integrating neurodynamics and motor control.

Péngjìn is conceived as an emergent mechano-neural quality, characterized by neuromechanical tension distributed throughout the body.

From this perspective, Péngjìn emerges from the interaction of two levels of regulation: a voluntary level, associated with postural organization and the capacity to reduce stiffness at the mechanical interface, and an involuntary component, mediated by spinal circuits that automatically modulate the system's tensional response to mechanical loads.

It is proposed that the concept of Jin (劲), and in particular Péngjìn, describes phenomena empirically observed by the martial tradition of Taijiquan that still lack explicit formulation in modern movement theory. This work does not aim to reduce Taijiquan to neurodynamics, but rather to establish a conceptual bridge between the two frameworks, acknowledging the limitations of this approach and providing an explanatory basis for the development of fundamental skills essential for practice.

KEYWORDS

Taijiquan, Péngjìn, Jin, neurodynamics, motor control, neural tension.

INTRODUCCIÓN

El Taijiquan (太极拳) es una disciplina marcial cuya comprensión resulta frecuentemente fragmentada, especialmente cuando se aborda desde marcos teóricos parciales. Las explicaciones centradas exclusivamente en la biomecánica, en la fascia o en el mero alineamiento del sistema musculoesquelético tienden a reducir su comprensión.

El objetivo de este trabajo es analizar el Péngjìn desde la neurodinámica para proponer un marco conceptual del movimiento en el Taijiquan que sea coherente con la teoría contemporánea del control motor. Este marco no pretende reemplazar la tradición, sino ofrecer un puente explicativo que facilite la comprensión y el desarrollo de las habilidades fundamentales de la práctica del Taijiquan.

Este trabajo surge de una posición poco frecuente: la de quien ha desarrollado un nivel técnico avanzado en el Taijiquan y cuenta, simultáneamente, con formación en ciencias del movimiento. Es desde esa doble pertenencia que este texto cobra sentido.

El trabajo se organiza presentando los conceptos centrales del Taijiquan relevantes para la propuesta, el marco de la neurodinámica y su aplicación interpretativa al Péngjìn, junto con una descripción de cómo los distintos tipos de ejercicios se orientan hacia el desarrollo de esta cualidad, además de otros aspectos relevantes de la fisiología y del control motor que sirven como nexo entre conceptos.

Como guía para el lector, se propone un orden lógico de los conceptos centrales que se abordarán a lo largo del texto, entendido como una progresión de emergencia, en la que cada uno condiciona al siguiente:

Sōng → Jìn → Tuīlā y Dǐngjìn → Péngjìn

TAIJIQUAN (太极拳)

Desde una mirada moderna, el Taijiquan se considera una práctica de cuerpo y mente (*body-mind*), y se asocia a prácticas tales como el yoga o la meditación. En los últimos años ha experimentado un auge, principalmente vinculado a la salud.

Existen diferentes miradas respecto a qué es el Taijiquan y cuál es su marco de aplicación. No obstante, estas aproximaciones muchas veces no permiten alcanzar un consenso. Esta heterogeneidad se refleja también en la literatura científica, donde el campo se encuentra fragmentado en múltiples líneas temáticas y con limitada integración conceptual (Li et al., 2026).

A través de redes sociales y de trabajos formales, practicantes de diversa índole y nivel han intentado explicar el Taijiquan desde una perspectiva moderna, en la que la biomecánica aparece como un eje explicativo recurrente. Sin embargo, este enfoque resulta

limitado, dado que la explicación se restringe al nivel mecánico del movimiento, sin integrar adecuadamente los mecanismos neurofisiológicos y neuromecánicos implicados.

El Taijiquan es una práctica en expansión a nivel global, con estimaciones que sugieren un aumento sostenido en el número de practicantes a lo largo de los años (Zhang et al., 2025). Este crecimiento se refleja también en el ámbito científico, donde se observa un incremento continuo en la producción de publicaciones relacionadas con esta disciplina, especialmente durante la última década (Li et al., 2026).

Dentro de la práctica, existen elementos centrales que operan como criterio de distinción respecto de lo que “es” o “no es” el Taijiquan. Algunos plantean que, si ejercicios como las formas (tàolù, 套路) o los marcos (jià, 架) carecen de estos elementos centrales, dicha práctica no puede ser considerada Taijiquan. Es en ausencia de estos elementos cuando la práctica se desvirtúa y se transforma en una mera coreografía.

Este trabajo aborda el Péngjìn (棚劲), siendo este un elemento central, entendido como una cualidad corporeizada esencial para que el Taijiquan permita lo que los textos clásicos describen como la capacidad de que “cuatro liǎng (200 g) muevan mil jīn (500 kg)” (四兩撥千斤, sì liǎng bō qiān jīn). La neurodinámica se presenta como una herramienta pertinente para explicar este tipo de fenómeno y avanzar hacia lo que podría considerarse el nivel inicial del Taijiquan, entendido como la base sobre la cual se desarrollan progresivamente niveles más complejos de práctica.

Para poner en contexto, el nacimiento del Taijiquan está ligado a las artes marciales. La versión más aceptada de su origen data de alrededor del siglo XVI y habría sido creada como un arte marcial por Chen Wangting (1580–1660). Otros registros sitúan su origen en una figura legendaria e inmortal llamada Zhang Sanfeng (c. 1200 d.C.), versión que ha contribuido a su asociación con el taoísmo (Wile, 2008).

Lo presentado en este texto se basa en la tradición del Taijiquan del estilo Yang, surgido en el siglo XIX, creado por Yang Luchan (1799–1872), conocido como el “Invencible Yang” por su habilidad en combate y siguiendo la línea de conocimiento de su nieto Yang Shaohou (1862–1930), quien era reconocido por su enfoque sumamente exigente en la enseñanza de este arte.

EL JÌN (劲) Y LA FUERZA

Dentro de las artes marciales chinas existe una habilidad y capacidad física denominada Jin (劲), la cual suele entenderse como “fuerza interna” o “fuerza elástica”.

El Jin (劲) se asocia a una “fuerza entrenada”. Como lo definiera Wu Tunan (吴图南), el Jin es una fuerza desarrollada mediante el entrenamiento riguroso de múltiples habilidades técnicas. Además, debe diferenciarse de la fuerza torpe (Zhuō Li) (Ma, 2004).

Explicar el Jin resulta complejo, ya que se trata de un concepto de uso amplio que designa fenómenos distintos según el contexto. En este sentido, el término Jin opera como una abstracción que puede referirse a diferentes realidades si no existe una delimitación adecuada del contexto. Esta amplitud semántica, sumada a los procesos de traducción y a las diferencias culturales, puede favorecer interpretaciones parciales o erróneas.

Para precisar qué se entiende aquí por fuerza, conviene introducir una distinción que suele pasarse por alto. En español, el término “fuerza” se emplea de manera indistinta para referirse tanto a la “tensión muscular” como a la “fuerza muscular”. Esta ambigüedad conceptual debe ser aclarada para explicar con precisión qué es el Jin.

La “tensión muscular”, en términos fisiológicos, se genera por la interacción entre las proteínas contráctiles actina y miosina en los sarcómeros, mediada por mecanismos neuroquímicos, que dan lugar a la activación muscular (contracción muscular).

Por su parte, la “fuerza muscular” corresponde a la manifestación mecánica de esa tensión, en concordancia con el concepto clásico de fuerza, entendido como una magnitud que describe la interacción entre cuerpos y que es capaz de modificar su estado de movimiento o producir deformaciones. Y es la fuerza, como magnitud física, la que constituye el principal objeto de estudio dentro de la biomecánica.

Mediante lo anterior, se busca establecer la diferenciación entre la producción de fuerza (tensión muscular) y su manifestación mecánica (fuerza muscular).

Tradicionalmente, se ha asociado la producción de fuerza con el acortamiento de los sarcómeros durante la “contracción muscular” (terminología clásica). No obstante, este enfoque resulta limitado. En condiciones de activación excéntrica, la generación de tensión depende fundamentalmente de la capacidad de las proteínas contráctiles para mantenerse unidas mientras el sarcómero se alarga. De manera similar, en la activación isométrica no existe cambio en la longitud del sarcómero, pero sí producción de tensión.

Los fenómenos antes descritos se han explicado recientemente por medio de mecanismos asociados a la interacción entre la titina y el filamento de actina en presencia de iones de calcio (Ca^{2+}). Esta interacción proporciona contención a la estructura de los sarcómeros a medida que los puentes cruzados se separan, manteniendo la tensión durante la elongación del sarcómero (Herzog, 2014).

La titina es una proteína estructural con propiedades elásticas que cumple un papel clave en la generación de tensión, especialmente en condiciones excéntricas (Herzog, 2014). La capacidad del cuerpo para generar tensión durante acciones excéntricas es mayor que en las concéntricas. Esto se debe, en parte, al aporte de la titina, al que se suma el aporte de los elementos pasivos, como el tendón y el tejido fascial, que también contribuyen al aumento de la tensión del sistema, particularmente en acciones que implican mayores longitudes musculares. Este efecto está generalmente asociado al ciclo de alargamiento-acortamiento, que permite la producción de fuerza reactiva mediante el potencial elástico de los tejidos.

Lo anterior es fundamental como aclaración, ya que la práctica del Taijiquan requiere el desarrollo de una forma específica de producción de tensión muscular, denominada Jin (劲), que surge de la tensión neural.

PÉNGJÌN (棚劲)

Péngjìn se presenta como una expresión corporeizada de la fuerza Jin. Este estado permite generar una fuerza expansiva, la cual posibilita soportar una carga externa, que se apoya en cualquier parte del cuerpo. Una persona que se intenta apoyar (presionar) contra una persona que manifieste Péngjìn, sentirá que "flota cuando se produce el contacto" (Ma, 2004). En otras palabras, la persona que se apoya en contra de quien expresa Péngjìn sentirá inestabilidad en su base de apoyo.

Para que se configure el Péngjìn de forma corporeizada, se requiere la interacción coordinada de dos manifestaciones del Jin: Dǐngjìn (顶劲) y Tuīlā (推拉).

Dǐngjìn (顶劲) corresponde a una manifestación a nivel del eje axial. Está ligado a una condición perceptiva descrita como "suspender desde la coronilla", denominada Xūlǐngdǐngjìn (虚灵顶劲). No obstante, una explicación alternativa y más literal del mismo término expresa que el "Jin sube" a unirse con el "vacío".

Como complemento y segundo componente, aparece una manifestación de tipo periférico a nivel de las extremidades denominada Tuīlā (推拉). Este Tuīlā es similar al Dǐngjìn en cuanto a que corresponde a la misma condición perceptiva, pero difiere respecto al lugar anatómico donde se expresa. Cuando se habla de Tuīlā se hace referencia a una sensación de "estiramiento interno", de "algo que se mueve por dentro del cuerpo".

Estas dos manifestaciones, Dǐngjìn (顶劲) y Tuīlā (推拉), configuran en conjunto el Péngjìn (棚劲). A través de ellos se aúnan lo axial y lo periférico, dando lugar a la sensación subjetiva de que algo se mueve con suavidad dentro de nuestro cuerpo. El desarrollo de cada uno de estos componentes se abordará en detalle en las secciones posteriores.

El Péngjìn es la primera fuerza, energía, estado, cualidad, técnica o capacidad a desarrollar en la práctica del Taijiquan. Sin una profunda comprensión de Péngjìn, es imposible avanzar en el entendimiento profundo del Taijiquan.

Existe una condición previa indispensable para que Péngjìn pueda expresarse, denominada Sōng (鬆). Se abordará en un apartado final del documento.

BĀ JÌN (八劲)

Se establece que hay 8 tipos de transformaciones, fuerzas o energías básicas. Estas son: Péngjìn (棚劲), Lǚjìn (捋劲), Jījìn (挤劲), Ànjìn (按劲), Cǎijìn (採劲), Lièjìn (掇劲), Zhǒujìn (肘劲) y Kào jìn (靠劲).

Todas ellas se expresan en relación con el Péngjìn (棚劲), considerado la manifestación primaria del Jin (劲) en el Taijiquan. Las otras siete energías, de las ocho previamente mencionadas, no pueden manifestarse sin el entendimiento y la encarnación corporal de Péngjìn. Desde la perspectiva fisiológica, estas siete se manifiestan mediante la modulación de la cualidad mecánica de los tejidos musculares y conectivos.

Es importante señalar que Péngjìn, entendido como una fuerza expansiva, está siempre presente. Las denominadas “ocho fuerzas” no corresponden a entidades independientes, sino a distintas formas de expresión de esta expansión, determinadas por su dirección y función. Así, por ejemplo, cuando la expansión se organiza hacia abajo se denomina Ànjìn, sin que deje de ser, en su base, una manifestación de Péngjìn.

El análisis pormenorizado de estas otras siete manifestaciones restantes excede el alcance del presente trabajo, cuyo foco se centra en el Péngjìn como condición fundante.

MOVIMIENTO COMO FENÓMENO EMERGENTE

En el estudio del movimiento humano se acepta que no es posible atribuir un fenómeno a un único componente. La locomoción emerge de la interacción entre el sistema musculoesquelético, el sistema nervioso y el sistema somatosensorial, cuya coordinación está orientada por la intención consciente que da lugar a la acción. El comportamiento motor no se explica, por tanto, por la operación de componentes aislados, sino por las relaciones dinámicas entre el organismo y su entorno de práctica (Araújo et al., 2025).

Como referencia teórica general, se adopta la perspectiva de la Dinámica Ecológica (Ecological Dynamics), que articula la teoría de sistemas dinámicos con la psicología ecológica y entiende el movimiento como el resultado del acoplamiento entre el organismo, su entorno y la tarea (comprendida como práctica). Dentro de esta perspectiva, percepción y acción forman un continuo funcional, donde el movimiento se configura a partir de la

relación entre el organismo y las oportunidades y restricciones que ofrece el entorno para la acción (Araújo et al., 2025).

Este enfoque resulta pertinente para el Taijiquan, ya que permite evitar interpretaciones reduccionistas e integrarlo dentro de un sistema de interacciones más amplio, coherente con enfoques contemporáneos del entrenamiento y rendimiento motor. Aunque existen reparos sobre la dinámica ecológica, por tratarse de un marco en desarrollo cuya originalidad se cuestiona, lo interesante de esta propuesta es que intenta cubrir vacíos que dejan otras teorías, especialmente cuando el análisis se centra en poblaciones atípicas, como los deportistas de alto rendimiento (Collins et al., 2025). Dentro de ese marco sistémico, la neurodinámica aporta el nivel de resolución específico necesario para comprender los mecanismos implicados en el Péngjìn.

NEURODINÁMICA

La neurodinámica presenta una orientación predominantemente clínica, centrada en la evaluación y tratamiento del sistema nervioso. En este marco, el sistema musculoesquelético se entiende como la interfaz mecánica que contiene y condiciona el comportamiento mecánico del sistema nervioso, pudiendo influir en su movilidad, especialmente en contextos patológicos. Desde esta perspectiva, ambos sistemas no se abordan como entidades aisladas, sino como estructuras en estrecha interrelación funcional (Shacklock, 1995).

Si bien muchas de las técnicas que conforman la neurodinámica ya eran conocidas, fue Michael Shacklock quien propuso el nombre de neurodinámica en 1995, con el propósito de integrar conceptos como deslizamiento neural, elongación, tensión neural o presurización intraneural, e incorporar también los cambios en la circulación intraneural, el transporte axonal y el tráfico de impulsos nerviosos, permitiendo así la integración de los procesos mecánicos y fisiológicos (Shacklock, 1995).

La estructura mecánica del sistema nervioso comprende, a nivel central, el encéfalo, la médula espinal, el canal radicular, los nervios craneales, las meninges y las raíces nerviosas. A nivel periférico, incluye el lecho neural de las extremidades y el tronco, donde los nervios se relacionan con huesos, músculos, articulaciones, fascia y túneles fibro-óseos durante los movimientos y posturas habituales del cuerpo (Shacklock, 1995).

Tensión: El movimiento genera elongación en el nervio, y esta elongación produce tensión. Los nervios pueden elongarse aproximadamente entre un 18% y un 22% antes de fallar. Su estructura está compuesta por el perineuro que recubre los fascículos nerviosos y es el principal responsable de que el nervio pueda comportarse como un tejido conectivo denso capaz de tolerar cargas elevadas. En este sentido, se ha descrito que nervios como el ciático

pueden soportar cargas de tracción relativamente altas según estudios experimentales en animales (Shacklock, 2007).

Al generarse tensión en un nervio, se produce simultáneamente tensión en los tejidos que este inerva, incluyendo fascia, músculo y tendones. Por este motivo, Shacklock prefiere hablar de tensión y no de elongación, ya que el primer término permite incluir la participación de estas estructuras asociadas (Shacklock, 1995; Shacklock, 2007).

Deslizamiento: Es esencial para la función neural, ya que permite reducir y distribuir la tensión que se produce durante el movimiento, evitando la isquemia, que puede ocurrir cuando el nervio es excesivamente alargado, lo que reduce el flujo sanguíneo intraneural, pudiendo aparecer debilidad o parestesia.

Los nervios se pueden deslizar longitudinalmente, lo cual se relaciona con la flexión y extensión de las articulaciones, y también se deslizan transversalmente, lo que les permite acomodarse entre estructuras adyacentes, facilitando la adaptación del nervio frente a presiones ejercidas por tejidos circundantes, como los tendones, y permite ajustar su trayecto al camino más corto entre estructuras distales (ejemplo: cuello-mano), favoreciendo así la libertad de movimiento (Shacklock, 1995; Shacklock, 2007).

En el deslizamiento, mientras una región del nervio se desliza, otra del mismo nervio experimenta tensión de manera localizada.

Compresión: Corresponde a la deformación del nervio que se produce por la presión ejercida por las estructuras circundantes del sistema musculoesquelético. Un ejemplo común es la compresión provocada por la contracción muscular, que puede aumentar la presión sobre el nervio adyacente y modificar temporalmente su función (Shacklock, 2007).

Estos fenómenos no son independientes, ni se presentan de forma aislada. Además, la tensión, el deslizamiento y la compresión del sistema neural no son fenómenos fijos. Mientras un nervio puede estar siendo tensionado, otro puede estar deslizándose simultáneamente en la misma acción. Por ejemplo, en un movimiento de la extremidad superior, mientras se tensiona el nervio mediano, el nervio ulnar puede estar experimentando un deslizamiento relativo (Ellis et al., 2022).

Comprender esta dinámica conjunta es fundamental para la aplicación clínica de la neurodinámica, tanto en su dimensión diagnóstica como terapéutica, y es algo relevante a tener presente respecto a la propuesta que se presenta en este texto.

CONSIDERACIONES FISIOLÓGICAS

Como lo describiera Shacklock, la neurodinámica no opera exclusivamente dentro de un paradigma mecánico. Los efectos de la movilización neural son quizás

predominantemente neurofisiológicos, neuroquímicos e inmunológicos. En este sentido, la carga tensil gestionada funciona como un estímulo fisiológico necesario para la homeostasis neuronal. Se ha documentado que la eliminación de la carga tensil tiene efectos negativos sobre la adaptación mecánica de neuronas y nervios, tanto sanos como en proceso de reparación (Ellis et al., 2022).

A nivel celular, la carga mecánica puede activar procesos intracelulares responsables de la mielinización y la regeneración nerviosa, incluyendo diferenciación neuronal y crecimiento de neuritas. No obstante, este efecto es dosis dependiente y las cargas excesivas producen el efecto contrario, pudiendo generar muerte neuronal y deterioro funcional (Ellis et al., 2022).

Estudios en modelos animales han mostrado que las técnicas de tensión neural se asocian con mayor fuerza muscular y mejor capacidad locomotora en comparación con animales lesionados que no reciben movilización neural (Ellis et al., 2022).

Existen mecanismos fisiológicos de mayor complejidad que exceden los alcances de esta presentación. El de mayor relevancia en el desarrollo de esta propuesta es la capacidad del axón de responder a un estímulo mecánico mediante el disparo de un potencial de acción, fenómeno que sitúa al nervio no solo como conductor pasivo (como un cable eléctrico), sino como una estructura sensible y reactiva al entorno mecánico en el que se encuentra. En otros términos, el nervio es capaz de generar respuestas a estímulos cuando estos producen una deformación mecánica del axón.

SOBRE EL POTENCIAL DE ACCIÓN

La neurona transmite información a través de su axón hacia otras neuronas o hacia efectores como podría ser un músculo, generando así una respuesta motora. Si tomamos como punto de partida los receptores mecánicos (sensitivos), como los corpúsculos de Pacini o de Meissner, estos al recibir una estimulación mecánica, generan un cambio local en el voltaje de la membrana, proceso conocido como transducción. Si este cambio alcanza un umbral determinado, se genera un potencial de acción que se propaga a lo largo del axón como señal eléctrica hacia el sistema nervioso central. Este es el modelo clásico que suele enseñarse.

Un aspecto menos conocido es que el axón puede responder directamente a estímulos mecánicos. Cuando la membrana axonal se deforma, ya sea por estiramiento o compresión, pueden activarse canales iónicos mecanosensibles. Esto altera el flujo iónico a través de la membrana, favoreciendo la entrada de sodio (Na^+) y la salida de potasio (K^+), lo que puede modificar el potencial de membrana y, en determinadas condiciones, generar potenciales de

acción fuera del sitio habitual de iniciación, fenómeno conocido como descarga ectópica. En el contexto de la práctica del Taijiquan, esto permite explicar por qué ciertos movimientos pueden provocar sensaciones de descarga eléctrica o parestesias.

Este tipo de respuestas ha sido demostrado principalmente en estudios experimentales con nervios de animales. Sin embargo, fenómenos relacionados pueden observarse también en la práctica clínica. Un ejemplo conocido es la percusión del nervio cubital a nivel del codo, que puede provocar parestesias irradiadas o incluso una breve respuesta motora distal, lo que refleja la activación mecánica transitoria de fibras nerviosas (Shacklock, 1995; Ellis et al., 2022).

La membrana axonal también contiene canales mecanosensibles que regulan la excitabilidad neuronal ante el estiramiento, como los pertenecientes a la familia de canales de potasio K2P, los cuales pueden activarse por tensión de membrana y contribuir a estabilizar la actividad eléctrica del axón, reduciendo la probabilidad de descargas aberrantes (Kanda et al., 2023).

Desde la perspectiva de este trabajo, estos mecanismos permiten entender que la deformación mecánica de los tejidos tiene efectos neurofisiológicos, modulando la excitabilidad del sistema nervioso. En términos neurodinámicos, esto implica que las variaciones de tensión en los tejidos neurales pueden influir directamente en la generación y propagación de una señal nerviosa capaz de producir una respuesta tanto sensitiva como motora.

JĪN (筋): DEL TENDÓN AL NERVIIO

En la fisiología china, antes de la llegada de los médicos occidentales, no existía una noción equivalente al nervio tal como se entendía en la tradición anatómica europea. Respecto a esto hay que puntualizar que la "estructura anatómica" era conocida tanto en oriente como occidente, pero existía una visión diferente en cuanto a la funcionalidad de esta estructura.

Muchos textos clásicos del Taijiquan fueron escritos antes de 1950. El texto más antiguo suele situarse alrededor de mediados del siglo XIX (Wile, 2008). En este contexto, cuando en los textos tradicionales se menciona el tendón, es muy posible que se estén refiriendo a la comprensión china y no a la occidental.

En china históricamente, el término jīn (筋) hacía referencia a un conjunto amplio de tejidos conectivos, sin diferenciar con precisión entre fascia, tendón o nervio. Posteriormente, con la introducción de la anatomía occidental en China, se comenzaron a homologar los términos anatómicos, pudiendo distinguir y separar así la estructura responsable de la

conducción neural de los tendones. Es entonces cuando la "estructura" del nervio pasa a ser denominada shénjīng (神经) (Shangguan, 2025).

Hay que considerar además que occidente, recién en 1952, gracias a trabajos de Alan Hodgkin y Andrew Huxley, pudo establecer el modelo electrofisiológico del nervio como una estructura electro-excitable. Esto fue posible gracias al descubrimiento, producido unos años antes, del axón del calamar gigante. Anteriormente a esto ya se habían hecho pruebas sobre la excitabilidad del nervio, pero no se conocía el axón (Hodgkin & Huxley, 1952). Lo que conocemos como "nervio" son paquetes axonales que contienen miles de axones y transportan información aferente y eferente a lo largo del cuerpo.

Como referencia, el axón del calamar gigante puede alcanzar aproximadamente 0,5–1 mm de diámetro, siendo visible a simple vista. En contraste, el axón humano es completamente invisible sin el uso de microscopio (Kotsias, 2004). Fuera de ese paquete principal llamado nervio, las ramificaciones axonales se dispersan de forma extensa e indiferenciada hacia los distintos tejidos del organismo, formando una red que no reconoce los límites anatómicos que solemos trazar. El nervio como objeto discreto y aislado es una referencia construida a partir de la disección, por la separación de éste del resto de los tejidos. Bajo este principio, Shacklock sostiene que cualquier tensión aplicada al sistema neural se transmite inevitablemente a todas las estructuras que este inerva.

Esta distinción histórica resulta central para el argumento que se desarrolla a continuación: cuando la tradición marcial describe sensaciones de "estiramiento interno", puede estar describiendo, al menos en parte, fenómenos descritos en la neurodinámica. Esta hipótesis es la que articula el puente entre el marco de la neurodinámica y los conceptos tradicionales del Taijiquan que se abordan en esta propuesta.

PÉNGJÌN Y NEURODINÁMICA

La neurona es la unidad estructural y funcional básica del sistema nervioso, que permite la transmisión de información aferente y eferente en todo el cuerpo, posibilitando la activación muscular, la coordinación intra e intermuscular y la organización de sinergias musculares para la producción de movimiento. Asimismo, a través de diversos receptores, el sistema recibe información que permite ajustar la ejecución del movimiento mediante mecanismos de retroalimentación (feedback) y control anticipatorio (feedforward).

En este contexto, es preciso señalar que existen aproximaciones modernas que intentan explicar el Taijiquan solo desde la fascia, lo que puede resultar reduccionista dado que aísla un componente para explicar un fenómeno complejo como el movimiento humano. La perspectiva neurodinámica, en cambio, permite incorporar la interfaz mecánica, de la cual

la fascia es una parte indispensable, junto con el componente somatosensorial a nivel de articulaciones y músculos.

Lo más relevante respecto a esta propuesta es comprender que la neurodinámica y el Taijiquan comparten mecanismos de acción similares en relación con la “movilización neural”, pero es la neurodinámica la que se ha desarrollado en un contexto más pertinente tanto a nivel clínico como investigativo, aportando sus teorías y descubrimientos a esta propuesta comparativa.

Según lo anterior, se desarrolla una interpretación propia, producto de años de práctica del Taijiquan y de formación en ciencias del movimiento. Esta debe entenderse como una propuesta para explicar un fenómeno emergente, sin entrar en los pormenores de su posible funcionamiento. A modo de hipótesis interpretativa, el Péngjìn puede definirse como:

“Un estado continuo de tensión del sistema neural y los tejidos que inerva, distribuido a lo largo del cuerpo, que emerge de la interacción entre la activación neuromuscular voluntaria necesaria para la organización postural y la modulación de la rigidez de los tejidos conectivos. Esta organización mecánico-neural contribuye a mantener un nivel basal elevado de excitabilidad neuromuscular, facilitando respuestas motoras ante estímulos externos.”

A partir de esta definición, es posible desarrollar sus implicancias. Este estado de tensión modula y favorece la respuesta de los circuitos reflejos espinales, particularmente aquellos mediados por los husos neuromusculares y los órganos tendinosos de Golgi, ajustando dinámicamente la respuesta muscular frente a estímulos mecánicos externos.

Desde esta perspectiva, el Péngjìn se configura a nivel motor como la interacción entre dos niveles de regulación: un componente voluntario, asociado a la organización postural y al movimiento intencional, y un componente involuntario, que media una respuesta motora a través de los circuitos espinales que modulan automáticamente la respuesta tensional del sistema frente a cargas mecánicas. Así, la práctica establece un acoplamiento entre posicionamiento voluntario y respuesta refleja, sin requerir necesariamente procesamiento en centros superiores.

Lo anterior resulta relevante para el Taijiquan ya que la cualidad de Péngjìn (棚劲) implica una organización corporal de tensiones no estáticas y reguladas dinámicamente. Desde esta perspectiva, la "tensión" propia de Péngjìn puede entenderse no solo como un fenómeno mecánico, sino como una condición que modula la excitabilidad neuronal, propiciando una respuesta motora automática.

Este estado de tensión neural emerge como consecuencia de los condicionantes

mecánicos que actúan sobre el sistema musculoesquelético durante el movimiento y la adopción de posturas. Estos condicionantes están determinados por la organización del cuerpo bajo la acción de la gravedad, generando restricciones en el sistema musculoesquelético. A medida que se establece una secuencia articular, se configura tensión neural derivada del movimiento de la interfaz mecánica.

TUĪLĀ (推拉)

El Tuīlā (empujar-tirar) puede definirse como “algo que se mueve por dentro”. Esta sensación puede asociarse a elongación (deslizamiento y tensión) de los nervios periféricos, como ocurre en las técnicas neurodinámicas.

Desde una tradición de transmisión oral asociada a la línea del maestro Liang De Hua (Yang Shaohou), se describe un entrenamiento denominado *Shí jīn jīng* (十筋經, Clásico de los Diez Tendones), orientado al desarrollo de los “Diez Tendones” que está integrado en los ejercicios de los ocho métodos de entrenamiento de la habilidad (*Liàn gōng bā fǎ*, 练功八法) de la familia Yang.

Haciendo un ejercicio especulativo, y considerando que los *Shí jīn jīng* (十筋經) no corresponden ni a los meridianos energéticos (经络, *Jīng Luò*) ni a los canales tendinomusculares (筋脉, *Jīn Mài*), que en ambos casos son doce, es plausible que los maestros tradicionales de Taijiquan de inicios del siglo XX se refirieran a estructuras nerviosas al mencionar los “Diez tendones”. Si se divide el cuerpo en dos hemisferios (corte sagital), es posible identificar en las extremidades cinco estructuras nerviosas principales por lado: en la extremidad superior, los nervios radial, mediano y ulnar; y en la inferior, los nervios femoral y ciático, diez en total. Esta interpretación se apoya en la desambiguación realizada entre *jīn* (tendón) y *shénjīng* (nervio).

Desde la perspectiva de la neurodinámica, el nervio periférico puede compararse con tejidos conectivos densos del sistema musculoesquelético, como tendones y ligamentos, pues presenta un alto contenido de colágeno tipo I y III, ofreciendo resistencia y adaptabilidad frente a la carga mecánica (Topp & Boyd, 2006). Sin embargo, a diferencia de estos tejidos, el nervio protege estructuras altamente sensibles, combinando funciones mecánicas y de transporte neuronal en contraste con la concepción clásica de un simple conductor pasivo del impulso nervioso (similar a un cable eléctrico).

DǐNG Jìn (顶劲)

Como se mencionó previamente, desde la perspectiva neurodinámica, el componente axial neural se extiende desde el cráneo hasta los pies. El tejido neuronal forma un continuo más evidente cuando se aborda desde la práctica neurodinámica.

Mediante tests específicos, como el slump test, es posible evaluar la integridad de segmentos aislados o del continuo neural a través de la combinación y secuenciación de movimientos. Estos tests permiten focalizar la tensión en la zona lumbar de la médula, en la región cervical o a lo largo del eje medular, desde el cráneo hasta la región lumbar.

Esto es posible porque la médula está cubierta por las meninges, que recubren el sistema nervioso central. La duramadre forma la hoz del cerebro (falx cerebri), que se inserta en la cara interna del cráneo y separa los hemisferios cerebrales, y se continúa caudalmente hasta el nivel de la cauda equina, donde el tejido neural se organiza en distintos nervios periféricos, entre los principales el ciático por posterior y el femoral por anterior.

Mediante la tensión del nervio ciático o femoral y siguiendo una secuencia articular que involucra tobillo, rodilla y cadera, se puede generar tensión en el continuo medular o focalizarla en la región lumbar según la secuencia aplicada. Por otra parte, la adición de flexión de cuello y cabeza propicia tensión en la zona cervical. Asimismo, siguiendo la lógica neurodinámica, es posible aislar la tensión únicamente en zonas de las extremidades como en la rama poplítea del nervio ciático. Estos principios, por los cuales la secuencia articular determina dónde se focaliza la tensión y dónde predomina el deslizamiento, han sido descritos y formalizados en estudios como los de Coppieters & Butler (2008), quienes se enfocan en la extremidad superior.

En este contexto, Xūlǐngdǐngjìn (虚灵顶劲, colgar desde la coronilla) puede entenderse como la aplicación de tensión (elongación) en el componente axial neural. Esta tensión coincide además con la descripción de sentir que “el Qi se adhiere a la columna” cuando se “estira la espalda” (Bábèi, 拔背).

Como elemento a destacar del componente axial, podemos señalar que, a nivel de las vértebras lumbares desde L1-L2 hacia distal, se encuentra la cauda equina, formada por ramificaciones de nervios periféricos que se dirigen a la pelvis y las extremidades inferiores. Se ha descubierto que en las fibras sensitivas C y A δ de las raíces periféricas se expresa TRPV1, un canal iónico implicado en la transducción de estímulos nociceptivos y de la sensación de calor subjetiva (Caterina et al., 1997).

Como lectura interpretativa, y de manera deliberadamente especulativa, puede proponerse un correlato fisiológico con la noción tradicional de Míngmén. Bajo condiciones de tensión mecánica sostenida del continuo neural, la activación de estas fibras periféricas podría producir sensación subjetiva de calor en la región lumbar, sin que exista un aumento térmico real. Esta sensación puede asociarse con el Míngmén (命门, la “Puerta de la Vida”), situado en la región lumbar y vinculado al “fuego de la vida” según la tradición china, de

donde brota el Yuán Qì (la energía primordial).

EJERCICIOS PARA CONSTRUIR PÉNGJÌN (棚勁)

Zhàn Zhuāng (站桩), según transmisión oral de la línea del maestro Wu Tunan, es una práctica de suma relevancia para el desarrollo del Jin.

Este entrenamiento consiste en permanecer en una postura estática durante varios minutos. Desde la perspectiva neurodinámica, lo que se busca es generar tensión sostenida en determinados grupos de nervios y su interfaz mecánica. En la línea del maestro Wu Tunan existen alrededor de 18 posiciones fijas, lo que ofrece una variedad considerable de focos tensionales.

Es interesante hacer notar que el Taijiquan sigue una dinámica muy similar en cuanto a la coordinación articular necesaria para producir una respuesta del sistema neural, de manera análoga a como los tests y ejercicios neurodinámicos aíslan uno u otro nervio.

Para llegar a una posición de Zhàn Zhuāng específica, se debe hacer mediante una secuencia estandarizada de movimientos articulares, lo que permite generar tensión en un área específica del cuerpo según la posición elegida. En estos ejercicios predomina la tensión neural, la que puede ser "global simétrica" o "global asimétrica" dependiendo de la posición que se escoja para trabajar.

Las Formas (tàolù) o marcos (jià) del Taijiquan son esquemas de movimientos que asemejan un combate con alguien imaginario, donde se realiza una secuencia de técnicas continuas. Desde la perspectiva neurodinámica se enfocan prioritariamente en el deslizamiento neural, pero manteniendo una tensión continua global basal a lo largo del cuerpo (Péngjìn).

El denominado "marco cuadrado" (Fāng jià, 方架) del estilo Wu de Wu Jianquan (吴鉴泉) es un ejemplo claro y concreto donde domina el deslizamiento neural para quien lo logra observar. No obstante, es considerado un "marco" para principiantes. El "marco cuadrado" presenta un movimiento articular secuenciado muy particular, haciendo marcado énfasis en movimientos de la articulación de la muñeca y articulación de tobillo, además de una notoria flexión a nivel de cadera característica del estilo Wu, que favorece desde la neurodinámica la tensión neural a nivel axial, promoviendo la integración dinámica de Dǐngjìn y Tuīlā.

Wu Tunan, a través de transmisión oral, entrega una interpretación específica de la frase "todo el cuerpo debe seguir la secuencia de las articulaciones" (周身节节贯串, zhōu shēn jié jié guàn chuàn), la que aporta claridad y permite tener una referencia de lo que se persigue en la ejecución de las Formas (tàolù). En la interpretación compartida por Wu Tunan

(quien fue alumno de Wu Jianquan), la secuencia articular ayuda a mantener la continuidad del Jin. Esta interpretación resulta consistente con los principios de secuenciación articular descritos en las técnicas neurodinámicas, donde la secuenciación del movimiento permite modular la distribución de tensiones en el sistema.

Como contraste, la ejecución de la forma modificada por Yang Chengfu (1883–1936), conocida como "forma ancha" (Dà jià, 大架), se caracteriza por un mayor énfasis del Tuīlā en las extremidades superiores.

Desde la neurodinámica, podría plantearse que en la "forma ancha" existe una mayor intención sobre los nervios cubital, mediano y radial. Incluso, podría afirmarse que hay una tensión más focalizada hacia el plexo braquial. Esto no implica que solo se trabaje esta región, sino que se prioriza la tensión y el deslizamiento del sistema neural desde las extremidades superiores. Es importante recalcar el "desde", pues no se excluye el componente axial neural (que incluye también las extremidades inferiores).

Liàn gōng bā fǎ y Jin gōng (de Wu Tunan) son ejercicios que presentan una dinámica similar en relación con el entrenamiento de los "Diez tendones". En estos ejercicios, la tensión de los nervios se genera mediante movimientos que implican una amplia elongación longitudinal, pudiendo alcanzar niveles altos de tensión sobre el sistema neural, cercanos al umbral de tolerancia del tejido.

En este contexto, es habitual la aparición de sensaciones neurales como parestesias (hormigueo o adormecimiento), disestesias (sensaciones desagradables) o sensación de descarga eléctrica a lo largo del trayecto nervioso. Además, puede presentarse dolor cuando la tensión es excesiva.

Este tipo de ejercicios ha desaparecido en gran medida de la práctica del Taijiquan, en la medida en que se ha priorizado la práctica de las formas o marcos, situación que se ve agravada por la sustitución progresiva de ejercicios de Jin gōng por prácticas provenientes del QiGong medicinal, de enfoques más espirituales y de otras artes marciales chinas, como las asociadas al Luohan QiGong. Si bien estas incorporaciones no son en sí mismas problemáticas, su introducción tiende a desplazar el sistema específico de ejercicios de Jin gōng, generando una pérdida del contenido técnico original y auténtico del Taijiquan.

Asimismo, es importante señalar que el tipo de estímulo descrito en este tipo de ejercicios no forma parte del abordaje clínico de la neurodinámica, la cual se orienta principalmente al tratamiento de condiciones asociadas al dolor y, por tanto, pone énfasis en la dosificación de las cargas neurales, evitando la provocación sostenida de síntomas.

En contraste, en enfoques históricos tempranos del entrenamiento de Taijiquan, el dolor o la incomodidad eran considerados parte del desarrollo natural de la cualidad del Jin. Relatos asociados a Yang Luchan y a sus hijos indican que uno de ellos habría intentado escapar de su hogar, mientras que otro llegó incluso a intentar suicidarse como resultado del rigor del entrenamiento. Tales relatos reflejan la exigencia extrema de la práctica del Taijiquan en sus inicios, muy distinta de la actual y en marcado contraste con la neurodinámica.

El Tui Shǒu (推手) o "empuje de manos" es, quizás, uno de los ejercicios peor comprendidos dentro de la práctica del Taijiquan. Debe diferenciarse del Sǎn Shǒu (散手), que corresponde a un tipo de entrenamiento similar, pero libre y no esquematizado.

El Tui Shǒu se configura, en gran medida, como un ejercicio de ataque y defensa secuencial, continuo y repetitivo, análogo a los "*drills*" en disciplinas como la esgrima. Su función es doble: por un lado, aprender a generar la "tensión" específica del Taijiquan y, por otro, comprender cómo el Péngjìn puede transformarse.

El trabajo de Tui Shǒu compromete directamente al sistema musculoesquelético; sin embargo, dado que este constituye la interfaz mecánica del sistema neural, toda estimulación mecánica implica necesariamente una modulación neural. En este sentido, puede establecerse un paralelo con la idea planteada por Wu Tunan de que "lo externo lidera lo interno". Esto puede interpretarse como que el Jin depende, en gran medida, del estímulo externo para su expresión.

En este contexto, se evidencia con mayor claridad el porqué de la integración de la Dinámica Ecológica, donde la conducta motora se entiende como resultado de la interacción organismo-tarea-entorno. Durante el Tui Shǒu, el organismo experimenta directamente cómo la práctica y el entorno condicionan la respuesta motora, interactuando con el compañero y adaptándose a su movimiento, respondiendo a cambios en las cargas mecánicas y a respuestas automáticas derivadas de la alteración del centro de sustentación. Esta experiencia es sumamente importante, ya que permite posteriormente replicar y entrenar los efectos de estos condicionamientos en prácticas individuales, incluso sin la presencia de un compañero.

A nivel fisiológico, se integra información proveniente de mecanorreceptores cutáneos (como los corpúsculos de Meissner y de Pacini), tanto superficiales como profundos, junto con mecanorreceptores articulares responsables de la propiocepción. A ello se suma la modulación espinal mediada por los husos neuromusculares y los órganos tendinosos de Golgi, permitiendo ajustes dinámicos e involuntarios del sistema.

Estas respuestas están condicionadas por el estado previo de tensión (Péngjìn) y por la carga mecánica (empuje) aplicada sobre el sistema neural a través de la interfaz mecánica.

El Tui Shǒu, más que una herramienta para el aprendizaje de habilidades técnicas, constituye un medio para refinar el Jin; es decir, para desarrollar la capacidad consciente de modular la tensión neural de manera que surjan respuestas funcionales eficientes, facilitando ajustes involuntarios y evitando rigidez (*stiffness*) innecesaria. Esto permite que emerja naturalmente alguna de las ocho fuerzas que componen el Bā Jin.

Por lo tanto, puede sostenerse que los marcos, el Zhàn Zhuāng, el Jin gōng, el Tui Shǒu, entre otros, no constituyen per se un medio para la adquisición directa de recursos técnicos o tácticos en la aplicación marcial del Taijiquan, sino más bien un sistema de preparación física orientado al desarrollo de la fuerza Jin (勁) y, en consecuencia, de la capacidad de expresar y modular Péngjìn.

SŌNG (鬆)

Sōng (鬆) es la condición previa para que el Jin pueda expresarse. Y si bien queda fuera del núcleo principal de este escrito, vale la pena desarrollarlo brevemente. Algunos proponen diferentes niveles de Sōng, siendo el primer nivel "Sōng Kai (鬆開)", al que se intentará referirse a continuación desde la misma perspectiva neurodinámica.

Usualmente, Sōng (鬆) es traducido como "relajar". No obstante, en el último tiempo se ha preferido usar la palabra "liberar". Este cambio conceptual obedece, en parte, a la idea de que el Sōng tiene que ver con la apertura de los tejidos conectivos, en contraste con la noción inicial de "no ejercer fuerza muscular". Kai (開), por su parte, apunta a la idea de "abrir". Es decir, Sōng Kai puede entenderse como "liberar y abrir".

Sōng Kai (鬆開) puede presentarse como el proceso de reducción de restricciones mecánicas del tejido conectivo que permite que aparezca el Jin y pueda fluir el Qi. En este contexto, el primer requisito para poder manifestar Péngjìn es entrenar el "abrir los tejidos", siendo de gran importancia la "apertura de las articulaciones".

Es interesante señalar que en estudios con humanos (Ellis et al., 2022) se ha comprobado que los ejercicios neurodinámicos son beneficiosos para el aumento del rango de movimiento (ROM). Por lo tanto, la tensión y el deslizamiento neural que se pueden dar dentro de los ejercicios de Taijiquan pueden contribuir directamente al desarrollo de este Sōng Kai. Por tanto, la neurodinámica puede asociarse como método para promover la apertura de tejidos y articulaciones.

Debemos diferenciar tensión y rigidez (*stiffness*). Mediante Sōng se produce una condición de tensión en el sistema neural; esto da lugar a la aparición del Jìn (Dǐngjìn y Tuīlā) y, en consecuencia, del Péngjìn.

Por otro lado, como resultado de esto, se modifica el nivel de rigidez del sistema musculoesquelético. Esta rigidez queda condicionada por las propiedades viscoelásticas del tejido conectivo, especialmente a nivel articular. Como consecuencia, emergen propiedades como el amortiguamiento (*Damping*), entendido como la capacidad del sistema de absorber, almacenar y devolver energía ante una carga, lo que hace que esta rigidez sea distinta a la de un sistema no viscoelástico.

La rigidez en presencia de Sōng es suave, ya que está dada principalmente por los tejidos pasivos, los cuales conservan capacidad de deformación. En cambio, la rigidez producida por la contracción muscular voluntaria puede ser igualmente alta, pero se percibe más dura al contacto debido a su menor capacidad de deformación.

Asociado a lo anterior, es posible dar un marco teórico y práctico a otra idea esencial del Taijiquan: "Hundir el Hombro" (沉肩, Chén jiān).

Algunos maestros describen la sensación de Chén jiān mediante la metáfora de sentir que "corre agua caliente" por el hombro. Desde la perspectiva neurodinámica, esto puede asociarse a la elongación y deslizamiento de los nervios a nivel de la articulación del hombro, generando una sensación difusa de calor al ser tensionados estos nervios por el peso de la extremidad superior que cae a favor de la gravedad. No obstante, poder mantener el "Hundimiento del Hombro" puede ser problemático cuando los brazos son elevados. En esta línea, el maestro Wu Tunan señalaba: "es fácil hacer Sōng con los brazos abajo, lo difícil es hacer Sōng con los brazos elevados", esto último destaca la importancia de comprender Sōng para que aparezca la condición de Chén jiān.

En términos modernos, para que aparezca Chén jiān se requiere una baja rigidez (*stiffness*) articular que permita, en primera instancia, la "apertura" de la articulación glenohumeral y luego que involucre a todo el complejo articular del hombro. Esto puede parecer contraintuitivo, en tanto se tiene la falsa noción de que las articulaciones no tienen la capacidad de "abrirse". No obstante, esta idea encuentra un correlato en la aplicación de pruebas ortopédicas y en herramientas terapéuticas como la Terapia Manual, donde al "abrir" la articulación se busca optimizar su función mecánica, particularmente en términos artrocinemáticos: la capacidad de rodar y deslizarse de las carillas articulares.

Dentro de la tradición del maestro Wu Tunan, en la línea de su discípulo Sim Pooh Ho, existe además la idea de que el hombro debe comportarse como un "ratón" (el animal),

en referencia a su capacidad de deformarse y escurrirse, lo que le permite a este noble animal adaptarse y pasar por espacios más pequeños que su propio volumen aparente. En otras palabras, el hombro debe ser suave y moldeable, condición que debe extenderse en realidad a todo el cuerpo a través del Sōng, pero a nivel del hombro la fuerza de gravedad es un factor de gran ayuda para "abrir" los tejidos de la extremidad superior.

DELIMITACIÓN Y ALCANCE DEL TEXTO

Este escrito pretende establecer una relación entre el Taijiquan y la neurodinámica, pero el Taijiquan no es neurodinámica. Este escrito tiene la intención de ayudar a los practicantes a comprender el primer nivel de habilidades y capacidades básicas para la práctica del Taijiquan.

Cuando se comienzan a comprender otras manifestaciones del Jin, como el péng zhuàng jìn (棚撞劲, "energía de rebote"), o incluso técnicas de índole más compleja como el Líng kōng jìn (凌空劲), que implica ejercer influencia sobre un oponente sin entrar en contacto físico directo y cuya naturaleza es objeto de debate dentro y fuera de la tradición, la neurodinámica deja de ser suficiente como marco explicativo. Estas manifestaciones pertenecen a un orden de comprensión distinto, que involucra dimensiones perceptivas, cognitivas y, quizás, culturales, que escapan al marco neurofisiológico aquí propuesto y cuya exploración queda abierta para trabajos futuros.

Mientras la neurodinámica tiene un propósito principalmente clínico, los ejercicios de Taijiquan tienen el objetivo de mejorar capacidades físicas y habilidades marciales.

El Taijiquan se originó como un arte marcial y, estableciendo un paralelismo moderno, puede compararse con una forma de entrenamiento de alto rendimiento. En este sentido, podría aportar a la comprensión del movimiento y del control motor desde una perspectiva novedosa.

Se espera, además, que la comprensión desde esta mirada permita aprovechar mejor la práctica y generar mayores beneficios que los reportados actualmente en ensayos o estudios clínicos aleatorizados.

Se espera también que a futuro no aparezcan conceptos como "Taijineurodinámico", "Neurotaijiquan" o "Taijiquan ecológico". El Taijiquan, o Taijigong, es una tradición que contiene su propio lenguaje, pero eso no implica que cambie el funcionamiento del cuerpo humano. Su explicación radica, más bien, en el aspecto fenomenológico, expresándose muchas veces de forma metafórica para dar cuenta de la emergencia del fenómeno vivido.

REFLEXIÓN FINAL

Recapitulando lo expuesto sobre las dimensiones voluntaria e involuntaria del movimiento, y adoptando un enfoque más metafórico y fenomenológico que fisiológico estricto, se pueden destacar los siguientes aspectos:

La acción voluntaria es aquella que el practicante genera conscientemente y está dada, por un lado, en la configuración de una posición determinada, conjuntamente con la capacidad de generar "Sōng" que permita la aparición del "Jìn" y sus dos manifestaciones: Dǐngjìn y Tuīlā. Como consecuencia de esto aparecerá Péngjìn.

La capacidad voluntaria de generar Sōng se traduce físicamente en la apertura relativa de las articulaciones y en la reducción de la rigidez del tejido conectivo. Esta reducción de restricciones de la interfaz mecánica permite que el sistema nervioso se elongue a lo largo de sus trayectos, lo que contribuye a que la tensión de Péngjìn emerja.

La acción involuntaria, en cambio, emerge como respuesta del sistema nervioso ante la carga mecánica, la cual permite la manifestación de los ocho tipos de fuerzas o energías (Bā jìn). En este sentido, si la carga es menor a la tensión que puede generar el Péngjìn, este permanece; mientras que, si la carga es superior, comienza la transformación hacia alguno de los tipos de fuerzas o energías restantes (Lǚjìn, Jǐjìn, Ànjìn, Cǎijìn, Lièjìn, Zhǒujìn o Kào jìn).

Cabe aclarar que en las Formas (tàolù) o marcos (jià) se intenta replicar lo que se describe en el párrafo anterior. Sin embargo, su comprensión real solo es posible a través de la práctica del Tui Shǒu. Es ahí donde todo lo descrito en este documento cobra sentido. Sin Tui Shǒu, no hay comprensión posible de Péngjìn ni de sus transformaciones.

No se trata, por tanto, de una fuerza que se decide generar, sino de una respuesta que el organismo ha sido entrenado para producir y que puede ser "modulada" en gran medida, pero no "controlada". Esto porque el medio de acción para la modulación es el Sōng.

La condición para que Péngjìn se "fortalezca" y permita enfrentar cargas más altas depende de la dedicación al entrenamiento orientado a refinar el jìn, mediante el aumento paulatino de Sōng. En este contexto, el entrenamiento se entiende como la metodología y organización precisas para alcanzar un objetivo a través de una mejora continua en el tiempo.

El Tui Shǒu requiere transmisión directa. El maestro debe enseñar a modular el tono de Péngjìn, como quien afina la cuerda de un instrumento musical, permitiendo al alumno distinguir con claridad entre el exceso, que conduce a la rigidez, y la insuficiencia, que provoca el colapso de la estructura. La mayor dificultad reside en encontrar a alguien que haya corporeizado ese ajuste preciso en sí mismo. En la actualidad, son muy pocos quienes

comprenden realmente el Péngjìn, y existen practicantes que, incluso después de décadas de práctica, no llegan a comprenderlo.

Desde la perspectiva de la neurodinámica, los ejercicios de Taijiquan generan elongación, tensión, deslizamiento y compresión del sistema neural, produciendo adaptaciones fisiológicas que modulan la respuesta del sistema nervioso ante las deformaciones mecánicas. Con el tiempo, el axón responde con mayor facilidad ante estos estímulos mediante el disparo de potenciales de acción, produciendo una activación muscular de calidad “suave”, “ligera” y mejor distribuida que la “contracción muscular voluntaria”.

Esto tiene coherencia con lo que se observa en deportistas de alto rendimiento, donde la activación muscular en situaciones de alta demanda es modulada predominantemente a nivel medular, reduciendo la latencia de la respuesta y aumentando su eficiencia. El Péngjìn podría entenderse como una expresión entrenada de este mismo principio, pero desarrollada desde una tradición que, sin disponer del lenguaje fisiológico moderno, describió el fenómeno con notable precisión a través de conceptos como Tuīlā, Sōng, Dǐngjìn, entre otros.

A nivel del tejido conectivo, esta activación con menor rigidez voluntaria permite que la tensión se distribuya de forma más equitativa a través de las cadenas miofasciales. Dado que el nervio, como se describió anteriormente, no es una estructura discreta y aislada, sino una red que se extiende de forma continua hacia todos los tejidos, la tensión que caracteriza al Péngjìn no es exclusivamente neural, sino que integra a todo el sistema musculoesquelético. Asimismo, se deben considerar los espacios torácico y abdominal, que también constituyen una red de tejido conectivo que sostiene órganos y vísceras

Desde la dinámica ecológica, las respuestas motoras no pueden atribuirse a un componente aislado. No dependen únicamente del nervio, del músculo o de la fascia, sino que emergen de la interacción acoplada de todo el sistema bajo restricciones del organismo, de la tarea y del entorno. En este sentido, el entrenamiento no programa movimientos específicos, sino que configura el sistema ante restricciones y posibilidades, manteniendo disponibles los grados de libertad de respuesta motora frente a las cargas mecánicas, permitiendo la emergencia de respuestas adaptativas eficientes. En condiciones óptimas, este ajuste se expresa como una ejecución fluida, automática y altamente efectiva, sin esfuerzo consciente, tal como se observa en deportistas de alto rendimiento (Araújo et al., 2025).

En definitiva, el Péngjìn propone una inversión de la lógica motora convencional: no es la contracción muscular voluntaria la que organiza el movimiento, sino la elongación del sistema neural la que genera una activación muscular global, automática y adaptativa, sostenida en gran parte por circuitos espinales y posiblemente cerebelares.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19317884>

AGRADECIMIENTOS

A Gerardo Anabalon por su ayuda como compañero de práctica y por la revisión crítica y sus valiosas sugerencias. Agradecimientos a Sergio Huneus, Mario Cabezas, Hugo Salgado, Juan Colipi y Julio Jimenez por la ayuda en el camino de Taijiquan.

Bibliografía

- Araújo, D., Lopes, H., Farrokh, D., & Davids, K. (2025). The ecological dynamics of cognizant action in sport. *Psychology of sport and exercise*, 80, 102935. <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2025.102935>
- Caterina, M. J., Schumacher, M. A., Tominaga, M., Rosen, T. A., Levine, J. D., & Julius, D. (1997). The capsaicin receptor: A heat-activated ion channel in the pain pathway. *Nature*, 389(6653), 816–824. <https://doi.org/10.1038/39807>
- Collins, D., Carson, H. J., Rylander, P., & Bobrownicki, R. (2025). Ecological Dynamics as an Accurate and Parsimonious Contributor to Applied Practice: A Critical Appraisal. *Sports medicine (Auckland, N.Z.)*, 55(4), 799–810. <https://doi.org/10.1007/s40279-024-02161-7>
- Coppieters, M. W., & Butler, D. S. (2008). Do “sliders” slide and “tensioners” tension? An analysis of neurodynamic techniques and considerations regarding their application. *Manual Therapy*, 13(3), 213–221. <https://doi.org/10.1016/j.math.2006.12.008>
- Ellis, R., Carta, G., Andrade, R. J., & Coppieters, M. W. (2022). Neurodynamics: Is tension contentious? *Journal of Manual & Manipulative Therapy*, 30(1), 3–12. <https://doi.org/10.1080/10669817.2021.2001736>
- Herzog, W. (2014). The role of titin in eccentric muscle contraction. *Journal of Experimental Biology*, 217(16), 2825–2833. <https://doi.org/10.1242/jeb.099127>
- Hodgkin, A. L., & Huxley, A. F. (1952). A quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve. *The Journal of Physiology*, 117(4), 500–544. <https://doi.org/10.1113/jphysiol.1952.sp004764>
- Kanda, H., Noguchi, K., & Dai, Y. (2023). Axonal membrane stretch suppresses neuronal excitability by activating mechanosensitive K2P channels at the node of Ranvier. *Molecular Brain*, 16(1), 8. <https://doi.org/10.1186/s13041-023-01000-6>
- Kotsias, B. A. (2004). El axón gigante de calamar. *Medicina (Buenos Aires)*, 64(3), 273–276. https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0025-76802004000300017
- Li, X., Wang, Y., Zhang, J., & Chen, L. (2026). Global trends in Tai Chi research: A bibliometric analysis (1978–2025). *Sports*, 14(1), 14.
- Ma, Y. (馬有清). (2004). *Taijiquan zhi yanjiu: Wu Tunan dichuan dashou yaofa (太極拳之研究——吳圖南嫡傳打手要法)*. Commercial Press (Hong Kong).
- Topp, K. S., & Boyd, B. S. (2006). Structure and biomechanics of peripheral nerves: Nerve responses to physical stresses and implications for physical therapist practice. *Physical Therapy*, 86(1), 92–109. <https://doi.org/10.1093/ptj/86.1.92>
- Shacklock, M. (1995). Neurodynamics. *Physiotherapy*, 81(1), 9–16. [https://doi.org/10.1016/S0031-9406\(05\)67024-1](https://doi.org/10.1016/S0031-9406(05)67024-1)
- Shacklock, M. (2007). *Neurodinámica clínica: Un nuevo sistema de tratamiento neuromusculoesquelético*. Elsevier.
- Shangguan, S. (2025). The study of the history of medical translation in China (1582–1972). Translation and Foreign Language Learning. <https://doi.org/10.26855/tfl.2025.08.018>
- Wile, D. (2008). Taijiquan y taoísmo: De religión a arte marcial, de arte marcial a religión. *Revista de Artes Marciales Asiáticas*, 3(1), 8–45. <https://doi.org/10.18002/rama.v3i1.345>
- Zhang, Y., Liu, H., Chen, X., & Wang, Q. (2025). Global development and public health value of Tai Chi. *Frontiers in Public Health*, 13, 1677470.